

ZIYORAT TURIZMIDA GEOAXBOROT DAVR TALABI

Davronov R.,¹Karimov B.,²Omonov B.,³Xushvaqtoev R.⁴

^{1,2,3,4}Qarshi DU. Turizm yunalishi 3-kurs talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618360>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geoaxborot tizimlari va undan turizm sohasi xususan, ziyorat turizm sohasida foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, uning ta'rihi va xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: gat, turizm, ziyorat turizmi, muqaddas joy, axborot, internet.

Аннотация. В этой статье представлена информация о географических информационных системах и их использовании в сфере туризма, особенно в сфере паломнического туризма. Авторы предоставляют информацию об определении GAT и его особенностях.

Ключевые слова: гис, туризм, паломнический туризм, святое место, информация, интернет.

Abstract. This article provides information on geographic information systems and their use in tourism, especially in the field of pilgrim tourism. The authors provide information on the GAT definition and its specifics.

Keywords: gis, tourism, pilgrim tourism, holy place, information, internet.

Turizm faoliyati – ijtimoiy hodisa sifatida ko'p qirrali, murakkab va ziddiyatlidir. Demografik nuqtai nazardan u aholining bir hududdan boshqa hududga ko'chib yurishini anglatadi, iqtisodiy nuqtai nazardan aholi muayyan qismining ko'chib yurishi natijasida iqtisodiy ehtiyojlarning yuzaga kelishi, ularning qondirilishi muammolarini hal etish va boshqa keng qamrovli iqtisodiy jaryonlarning yuz berishini nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, turizm – bu sayohat qilish jarayonida yuz beruvchi voqea va hodisalarning o'zaro ta'siridan iborat munosabatdir.

Global iqtisodiy innovatsion o'zgarishlar sharoitida ziyorat turizmining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari ochib berish hamda uni samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish nuqtai nazaridan ushbu masalaning metodologik-uslubiy va amaliy jihatlarini tadqiq etish bugungi kunda dolzarbligi bilan ahamiyatlidir.

Respublikada ziyoratgohlar turli idoralar tasarrufida bo'lganligi sababli bugungi kunga qadar tegishli yagona reyestr tarkibiga kiritilmagan. Mamlakatimiz qonunchiligida “ziyoratgoh”lar degan atama yo'q. Ziyoratgohlar “diqqatga sazavor joylar” degan atama bilan belgilangan va ular muayyan huquqiy va idoraviy boshqaruv asoslariga ega emas. Natijada, respublikada ziyoratgohlarni yagona idoraviy boshqaruvi tizimi va reyestri shakllantirilmay qolgan. Mazkur ilmiy ish tadqiqoti natijasida soxani tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish orqali masalaning yechimi yuzasidan taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Bu, o'z navbatida, yurtimizda ziyorat turizmining samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ziyorat turizmi rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari belgilangan hamda ziyorat turizmining takomillashtirilgan tashkiliy-iqtisodiy, va uning asosiy tarkibiy qismi sifatida integratsiyalashgan marketing konsepsiyasi xamda ziyorat turistik klasterni shakllantirish taklifi nazariy-metodologik jihatdan asoslangan va uni shakllantirish bosqichlari ishlab chiqilgan. “Turizm” “Ziyorat turizmi”, “Diniy turizm” atamasiga berilgan ilmiy ta'riflar uning mohiyatini yoritishda: “Turizm” “Ziyorat turizmi” “Diniy turizm” atamasini talqin etishda “talab” nuqtai nazaridan hamda “taklif” nuqtai nazaridan yondashilganligi belgilandi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida turizmning zamonaviy modelini shakllantirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Ushbu modelda ta'kidlanishicha mamlakatda rivojlantirilayotgan turistik bozor boshqa har qanday bozorlar kabi mamlakatning ijtimoiy - siyosiy va iqtisodiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi. U mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish hamda investitsiya va kapital oqimini ta'minlash darajalarini aniqlashda muhim vosita bo'lib, hisoblanadi. Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda, asosan, xususiy va tijorat kompaniyalari turistlarga xizmat ko'rsatadi. Biroq, har qanday sharoitda ham davlat optimal iqtisodiy va huquqiy zaminni yaratgan taqdirdagina turizm rivojlanishi mumkin. Agarda davlat kasbiy tayyogarlik masalalari, tabiiy va madaniy muhitni muhofaza etish, axborot-reklama ishlari va rasmiyatchilikni soddalashtirish kabilar bilan shug'ullanmasa, u holda turizm kutilganidek rivojlanish darajasiga erisha olmaydi. Bunda davlat tomonidan turizmni rivojlantirish, turistik xizmatlar bozorini shakllantirish, iqtisodiy tartibga solish usullari va richaglarini qayta isloh etish, turizmni tashkiliy boshqaruv strukturalarini takomillashtirish, uning eksport salohiyatini oshirish va eng asosiysi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish kabilarga tegishli uslubiy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Har qanday mamlakatda turizmning rivojlanishi, eng avvalo, ushbu sohaga nisbatan davlat tomonidan olib borilayotgan siyosatning samaradorlik darajasiga bog'liq. Davlat turistik infratuzilmaning shakllanishi va faoliyat ko'rsatishi uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, ya'ni me'yoriy-huquqiy asoslarni barpo etish, umuman turizm va uning alohida turlarini rag'batlantirish bo'yicha tegishli tashkiliy-iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirish, turizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar o'rtasida halol raqobat muhitini yaratish, turizmga xizmat ko'rsatuvchi bozor infratuzilmasini tartibga olish, turistlar huquqlari va manfaatlarini himoya qilish va kafolatlash orqali ushbu sohaning rivojlanishiga yordam ko'rsatadi.

Turizm industriyasida innovatsiyalar bevosita axborotlar va axborot texnologiyalari bilan bog'liq. Jahon iqtisodiyotida axborot texnologiyalari sohasidagi yangiliklar turizm sohasini innovatsion rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Turizm industriyasida zamonaviy sayyohlik biznesi bugungi kunda zamonaviy axborotlar logistikasi tizimlarini amaliyotga faol tatbiq etish bilan rivojlanish, o'sish ko'rsatkichlarini namoyon qilmoqda. Yurtimizda turizm mahsulotlarining xorijiy iste'molchilari o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar natijalariga ko'ra, turizm bozorining potensial tashqi iste'molchilari mamlakatimiz turizm olami va salohiyati to'g'risidagi kerakli ma'lumotlarni topishda asosan turizm agentligi va byurolari hamda do'stlarining maslahatlari yordamida qabul qilmokda.

Kotler P., Bowen J. & Makens J. "Marketing For Hospitality & Tourism" Pearson International Edition. 2014, USA

Turizm industriyasining rivojlanishida mazkur holat, o'z navbatida, ziyorat turizmi bozorida analitik-axborotlar tizimini takomillashtirish talabini keltirib chiqaradi.

Milliy turizm bozorlarida marketing axborot tizimi unumli va samarali strategik marketing qarorlarini qabul qilish uchun zarur ma'lumot va axborotlarni jamlash, tahlil qilish, tartibga solish, baholash va tegishli kanallar orqali tarqatish uchun doimiy, muntazam harakatdagi resurs va usullar kompleksidan iborat.

Manbalardan ma'lumki, "ziyosat turizmi" tushunchasini talab va taklifning uyg'un birligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish uni tarmoqlararo majmua tuzilmasi negizida shakllanadigan ochiq ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatidagi xarakterini to'liq izohlab beradi. Jaxon turizmida musulmonlarning dunyo bo'ylab turli maqsadlarda, ziyorat qilish, diniy ibodatlarini ado etish (xaj va umra), rizq izlash va boshqa sabablari bilan sayoxat qilishlari sayyoxlik sohasida o'ziga xos yondashuv va standartlarga asos solinishiga turtki bo'ldi. Bu borada, soxa mutaxassislari musulmonlar-ning diniy talablaridan cheklanmagan xolda turli sabab bilan sayoxat qilishlarini barcha uchun birday bo'lishini ta'minlashda qanday nomlanishi ustida fikr bildirilgan. Turli

atamalar tavsiya etildi: ziyorat turizmi, islomiy turizm, diniy turizm, shar’iy turizm, xalol turizm va boshqalar shular jumlasidandir.

Kuzatuvlar natijalariga ko‘ra milliy ziyorat turizmi brendini jaxon sayyoxlik bozorlariga olib chiqish borasidagi masalalar yetarli darajada o‘rganilmagan. Natijada, “Ziyarah tourism” brendini yaratish va uning asosiy tamoillarini ishlab chiqish orqali O‘zbekistonning boy madaniy va ma’naviy merosi, memoriy va tasviriy san’ati, tarixiy obidalarini xalqaro turistik bozorlarga olib chiqishni faollashtirish talab etiladi.

Bugungi kunda “Ziyarah tourism” brendi shakllantirish orqali ziyorat turizmi, diniy-ma’rifiy, ta’lim va madaniyat soxalarida xalqlarning, dinlarning, millatlarning xamjixatligi va o‘zaro bag‘rikengligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish, savdo va investitsiya soxalarida qulay sharoitlar yaratish, transport va kommunikatsiya infratuzilmalarini rivojlantirish xamda ilmiy tadqiqot markazlarining xamkorligini ta’minlaydi.

Jaxon iqtisodiyotida shiddat bilan o‘shib borayotgan raqobat sharoitida “Ziyarah tourism” brendini yaratish va integratsiyalashgan marketing konsepsiyasidan samarali foydalanish orqali xalqaro bozorlarda imedjimizni oshirishga, ulushimizni kengaytirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda turizm faoliyatiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq asosiy davlat siyosati darajasida qaraldi. Soha rivoji uchun barcha zarur tashkiliy - huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirda ham davom etmokda. Mamlakatimizda turizmning ravnaqi, uni yangi pog‘onalarga ko‘tarish, yurtimizni jahon turizm markazlaridan biriga aylantirish uchun avvalohuquqiy zamin yaratish lozim edi. Shu tufayli O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mazkur yo‘nalishga taa’luqli qonun va kodekslari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmga oid qator Farmonlari, Respublika Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Adliya vazirligining va boshqa mutasaddi davlat idoralarining yo‘riqnoma, ko‘rsatma va tartiblari ishlab chiqilib, hayotga tadbiiq etilmokda. Davlatning turizm sohasidagi siyosati davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosat ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.

Davlatning turizm sohasidagi siyosati – bu turizm industriyasini va turizm bozori subyektlarini (turoperatorlar va turagentlar) rivojlantirish, fuqarolarga turizm xizmat ko‘rsatish shakllarini takomillashtirish hamda shu asosda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini mustahkamlash bo‘yicha davlat faoliyatidir.

Turizm siyosati O‘zbekiston Respublikasining barcha hududida amalga oshiriladi, avvalombor mintaqa alohida subyektlar darajasida, undagi mavjud bo‘lgan turizm bilan mintaqa iqtisodiyoti o‘rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladi.

Davlatning turizm siyosati xalq xo‘jalik kompleksini rivojlantirish va konkret maqsadlarga erishish uchun turizm sohasi faoliyatiga davlat ta’sirining shakllari, usullari va ta’sir qilish yo‘nalishlari yig‘indisidan iborat.

Bizga ma’lumki, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ziyorat turizmini jadal rivojlantirish zarurligini ta’kidlab, yurtimizda 8 ming 200 dan ziyod madaniy meros obyektii mavjud bo‘lib, turizm marshrutlariga ularning atigi 500 tasi kiritilganligini bildirgan edi. Biz yashayotgan Samarqand viloyati turistik imkoniyatlarga juda boy bo‘lib, bu yerda xususan ziyorat turizmini rivojlantirish va shu orqali davlat xazinasiga samarali hissa qo‘shish mumkin. Chunki viloyatda hozirgi kunda 1851 ta moddiy-madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, ularning orasida ziyorat qilinishi mumkin bo‘lgan joylar soni ma’lum qismini tashkil etadi.

2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida “Ziyorat va an’anaviy turizmni rivojlantirish

mumkin bo‘lgan yo‘nalishlardagi madaniy meros va arxitektura obyektlari sonini 800 taga yetkazish hamda bu orqali ularning holatini yaxshilash” vazifasi qo‘yilgan².

Ushbu strategik vazifani muvaffaqiyat bilan bajarishda ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida mamlakatimizda mavjud bo‘lgan muqaddas qadamjolar, xorijiy va mahalliy ziyoratchilarni qiziqtirayotgan ziyoratgohlarni obodligi yoki ziyorat qilishga yaroqliligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish har doimgidan ham muhim hisoblanadi.

Ziyorat turizmi deganda turli din namoyandalarining o‘z dinidagi muqaddas joylariga ziyorat maqsadlarini amalga oshirish uchun safar qilishini tushunish mumkin. Muqaddas joylar qancha ziyoratbop, toza, shinam va qulay sharoitlarga ega bo‘lsa, ziyoratchilar oqimini shuncha ko‘payishi va bu bilan katta yutuqlarga erishishi mumkin.

XXI asrga kelib axborot sohasining shiddat bilan o‘sishi, kompyuter texnologiyalarini yaratilishiga va kishilik hayotining turli sohalarini kompyuterlashtirishga olib keldi. Bugun internet, ijtimoiy tarmoqlar yoki OAV orqali tarqalgan biror axborot qisqa fursatlarda butun dunyo jamoatchilik nigohiga yetib borishi oddiy holga aylanib qoldi.

Bugungi kunda, turizm turlarida ziyoratchilar turizm yo‘nalishlarini tanlash, ular boradigan hududlar to‘g‘risida ma‘lumot topish va muqobil yo‘nalishlarni aniqlash uchun internet va dinamik xaritalardan ko‘proq foydalanadi. Turistik axborot tizimlari va veb-turistik marshrutlar kabi joylashuvga asoslangan texnologiyalar sayyohlik sanoatiga tobora ko‘proq ta‘sir ko‘rsatmoqda. Dunyoda internet va mobil aloqa texnologiyalarining keng rivojlanishi va ishlatilishi tufayli ko‘plab mamlakatlarda turizm GIS bilan tayyorlangan yo‘llardan foydalanishni ko‘paytirmoqda.

Kompyuterlashtirilgan dunyo, yalpi axborotlashtirilgan global tizimning vujudga kelishi millatlar, xalqlar va butun insoniyat taqdirini bir-biriga bog‘lab qo‘ydi. Hozirgi kunda axborotga ishonchlilik, aniqlik, samaradorlik, ko‘p qirralilik, qayta ishlash, uzatishning yuqori tezligi va boshqa yuqori talablar qo‘yilmoqda. Axborot tizimlari hozirgi paytda turizm, mehmonxona xo‘jaligi va biznesi, maishiy xizmat, kommunal xizmatlar kabi sohalarda muhim rol o‘ynaydi.

Germaniyalik iqtisodchi Natan Mayyer Rotshildning “Kim ma‘lumotga ega bo‘lsa, u dunyoga egalik qiladi” degan mashhur gap bor. Vaqt o‘tishi bilan ushbu tizim “Geografik axborot tizimi” (GAT) tushunchasiga aylantirildi, chunki GAT tadqiqotlari ko‘lami nafaqat o‘ziga xos joylashishga, balki har xil tavsiflovchi xususiyatlarga ega bo‘lgan obyektlar va hodisalarni qamrab oldi.

Geoaxborot tizimlari (GAT, keyinchalik umumiy qabul qilingan atamasi GIS bo‘lib), XX asrning 60-yillaridan boshlab rivojlana boshlagan, lekin bu tizimning keng rivojlanishi 90-yillarga to‘g‘ri keladi. Bunga sabab keyingi 20 yil ichida kompyuter texnologiyasining rivojlanishi bo‘ldi.

Dastlabki GISlar 1960 yillarning o‘rtasida Kanada, AQSH va Shvetsiyada tabiiy resurslarni o‘rganish uchun yaratildi, hozir esa sanoat rivojlangan

Dastlabki GISlar 1960 yillarning o‘rtasida Kanada, AQSH va Shvetsiyada tabiiy resurslarni o‘rganish uchun yaratildi, hozir esa sanoat rivojlangan mamlakatlarda, iqtisodiyotda, siyosatda, ekologiyada, tabiiy resurslarni boshqarish va muhofaza qilishda, kadastrda, fanda, ta‘limda va boshqalarda foydalaniladigan minglab GISlar mavjud. Oddiy qilib aytganda, GISga tabiat va jamiyat obyektlari va hodisalari haqidagi topografik, geodezik, yer, suv resurslari va boshqa kartografik axborotni yig‘ish, ularga ishlov berish, kompyuter xotirasida saqlash, yangilash, tahlil qilish, yana qayta ishlashni ta‘minlovchi avtomatlashtirilgan apparatlashgan dasturli kompleks, deb ta‘rif bersa bo‘ladi.

Mashhur Rus olimi V.S.Tikunova GAT ni quyidagicha ta‘riflagan: “GAT- bu ma‘lumotlarni yig‘ish, tizimlash (tartibga solish), saqlash, ishlov berish, baholash, tasvirlash va

tarqatishni amalga oshiradigan va ular asosida yangi axborot va bilimlarni olish vositasi sifatida qaraladigan interaktiv tizimlardir¹. Hozirgi kunga kelib, GAT ning 20 dan ortiq ta'rifi mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos mazmun-mohiyatni anglatadi. Barcha GIS larda ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, xotirada saqlash, yangilash, tahlil qilish va ma'lumotlarni kompyuterda yoki yetarli darajada tasvir xususiyatini qayta ishlay oladigan maxsus dasturda texnik vositalar orqali ushbu jarayonlarni bajarish usullari e'tiborga olingan. Demak, GIS turli usullar bilan to'plangan tabiiy tarmoqlar haqidagi keng mazmunli ma'lumotlar bazasiga tayangan mukammal rivojlangan tizim hisoblanadi.

Hozirgi paytda foydalanish sohasining kengligi jixatidan GIS ning tengi yo'q. U turizm, navigatsiya, transport, qurilish, geologiya, harbiy ishlar, iqtisodiyot, ekologiya va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. GAT yer tuzishda, turli tizim kadastrlarida, kartografiyada va geodeziyada keng qo'llanilmoqda, chunki katta hajmdagi statistik, fazoviy, matnli, grafikli va boshqa ko'rinishdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni tasvirlashni GIS tizimisiz imkoni bo'lmaydi.

GATning xususiyatlariga fazoviy, ma'lumotlar tuzilmasi, amaliy muammoli yo'nalishi, geologik o'rganish va xaritalashga va tizimli yondashuvni ta'minlash, moslashuvchanlik va ko'p yechimli masalalarni hal qilish, muhim parametrlarni tavsiflovchi geoaxborotlarni tahlil qilish kabilar kiradi².

Axborot texnologiyalarini joriy etishning eng katta samarasi turizm sohasida ekanligi barchaga ma'lum. Chunki turizm sohasida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda bu borada katt yutuqlarga erishilgan. Ziyorat maqsadida yo'lga chiqqan har qanday turist borki, u avvalo o'zi borayotgan manzil haqida tasavvur hosil qilishni istaydi. GIS turizm sohasiga joriy etilganda quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- turistik xizmatlarning korxonalarini hisoboti;
- sayyohlik marshrutlarini hisobga olish;
- sayyohlar oqimini tahlil qilish;
- hududning rivojlanishini rejalashtirish;
- sayohatchiga har xil mavzular bo'yicha batafsil va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish;
- kichik turistik tashkilotlarga o'z xizmatlari va takliflarini bozorga arzon va samarali ravishda targ'ib qilish imkoniyatini berish;
- har qanday sayyohlik tashkilotiga ma'lumotni mobil GIS orqali tarqatish uchun arzon usulni taqdim etish;
- turizm bozorining har qanday ishtirokchilari o'rtasida turli xil aloqalarni o'rnatish;
- muqobil marketing tizimi va aloqa kanallarini taklif qilish;
- mobil GIS yordamida multimedia marketing materiallarini yig'ish va qayta ishlash.

Turizm GIS texnologiyalarining tarqalishi bir qator qo'shimcha ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillarga bog'liq. O'z-o'zidan GIS texnologiyalari turistik xizmatlarning "Yangi kombinatsiyasini" yaratolmaydi. Faqatgina GISni bir qator ijtimoiy, institutsional, ijtimoiy-siyosiy va madaniy omillar bilan birlashtirilishi yangi tovarlar va xizmatlar, usullar va bozorlarning kombinatsiyalarini yaratishga olib keladi.

GIS tizim sifatida to'rtta asosiy elementdan iborat. Bular: kompyuter, (apparat), kompyuterda ishlatiladigan dasturlar (GIS dasturi), dasturiy ta'minot tahlil qilinadigan ma'lumotlar va ushbu uchta elementni aniqlaydigan va boshqaradigan foydalanuvchi, ya'ni inson¹.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, GAT turizm xususidan, ziyorat turizmi rivojida katta rol o'ynaydi. Axborotlashgan hozirgi jamiyatda turizm sohasini GATsiz tasavvur qilish mumkin emas. Yurtimizdagi turizmni boshqarish organlari va sayyohlik firmalari o'z

faoliyatlarida doimiy ravishda axborot texnologiyalarini qo'llashsa, sayyohlik biznesining rivojlanishiga va ziyoratchilar oqimini ko'payishiga erishiladi.

Bugungi kunda davlatimizdagi turistik tashkilotlarning yagona tartibdagi ma'lumotlar almashish tizimini yaratish zarurligi ko'zga tashlanmoqda. Tizim orqali barcha meyoriy-huquqiy xujjatlar, hisobotlar, o'zaro ma'lumotlar almashishni tezlik bilan amalga oshiriladi. Turizm GAT dan foydalanish jarayonida, mamlakatimizda ziyorat turizmi potensialini oshirish maqsadida mavjud bo'lgan barcha muqaddas ziyoratgohlarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda 3D shaklida virtual turizm dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Dastur orqali kelayotgan ziyoratchilar bevosita boradigan muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarga virtual tarzda sayohat qiladilar va o'z navbatida sayohat qilmoqchi bo'lgan obyektlari haqida oldindan ma'lumot olish imkoniyati vujudga keladi. Hozirda respublika bo'ylab masjidlar joylashuvini ko'rsatuvchi «Masjid Finder Uzbekistan» nomli mobil ilovasi ishga tushirilgan. Xuddi shunday yurtimizdagi aziz-avliyolar, allomalar abadiy qo'nim topgan muqaddas ziyoratgohlar joylashgan manzillar haqida ma'lumot beruvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish ehtiyoji mavjud. Ilovalarni ishlab chiqishda GIS dan to'la foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'z o'rnida yurtimizga ziyorat turizmi bilan keladigan mahalliy va xorijiy sayyohlarga keng qulayliklarni berishi shubhasizdir.

Ziyorat turizmining murakkabligi, uni tartibga solib turuvchi tizimning ko'pqirraligini izohlab, mazkur tizimni shakllantirish va takomillashtirishda tizimlar va boshqaruv nazariyasini inobatga olishni belgilaydi.

Ziyorat turizmi bozori rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va tartibga solish tizimi murakkab poliiyerarxik tuzilmaviy ko'rinishda bo'lib, vertikal va gorizontal tuzilmalar yig'indilaridan iborat. Mazkur tizim faoliyatining mohiyatini anglashda tuzilmaning vertikal va gorizontal kesimlari manzilli o'rganib chiqiladi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida ziyorat turizmi sohasini tartibga solish tizimi ma'lum darajani o'zida mujassam etgan tashkiliy tuzilmalardan tarkib topgan. Tahlillarga ko'ra ziyorat turizmi bozorining rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solishning strategik maqsadi milliy turizm mahsulotlarining sayyohlar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan raqobatbardosh turizm kompleksini vujudga keltirish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishligiga yunaltilgan deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/ru/lists/view/3324> [24.01.2020].
2. Geoaxborot tizimi (GAT) texnologiyasi sohasini rivojlantirishning dolzarb muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. (Samarqand sh., SamDAQI, 22-23 oktabr 2019 yil) B.78.
3. I.Tuxliyev, A.Abduvaliyev. “Innovatsion faoliyatning geoaxborot tizimini turizm joriy qilish xususiyatlari”. Iqtisodiyotda innovatsiya jurnali 02/2018. B.38.